

fdm_ubhildesheim - [fdm_ubhildesheim] Forschungsdatenmanagement Stiftung Universität Hildesheim im Sommersemester 2022 (UB Hildesheim)

- **From:** <annette.strauch@uni-hildesheim.de>
- **To:** fdm_ubhildesheim@listserv.dfn.de
- **Subject:** [fdm_ubhildesheim] Forschungsdatenmanagement Stiftung
Universität Hildesheim im Sommersemester 2022 (UB Hildesheim)

Liebe FDM-Interessierte, liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir werden in der 7. Veranstaltungsreihe "Coffee Lectures FDM" auch im Sommersemester 2022 wieder über das Forschungsdatenmanagement informieren und treten in den weiteren Austausch mit allen Interessierten.

Über die große Resonanz auf dieses Format (50 - 100 Teilnehmer*innen) haben wir uns bisher immer sehr gefreut.

In der Mittagszeit kommen Studierende, Forscherinnen und Forscher mit Expertinnen und Experten aus der Fachcommunity und anderen Vertretern der Universitäten und externen Fachleuten zum Forschungsdatenmanagement zusammen.

Wir haben dabei immer das praxisbezogene, fächerübergreifende, fachspezifische und auch generische FDM im Blick. Unsere Coffee Lectures (Dauer: etwa 40 Minuten, "latte macchiato-style" ;-)) werden dann fünf Mal während des Semesters stattfinden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Alle Veranstaltungen werden digital über das Tool BBB übertragen, siehe unter:

<https://www.uni-hildesheim.de/veranstaltungen/veranstaltungskalender/> oder direkt über diesen Link: <https://bbb.uni-hildesheim.de/b/ann-i2r-z5l-fc8>

* Mittwoch, 20. April 2022 um 12:30 Uhr
Thema: High Performance Computing und FDM
(Forschungsdatenmanagement)

Referent: Prof. Dr. Ramin Yahyapour (Geschäftsführer der GWGD, IT in der Wissenschaft)

* Mittwoch, 04. Mai 2022 um 12:30 Uhr

Thema: Born digital: Metadatenerfassung im Gelände und im Labor
Referent: Dr. Jens Klump (Leiter Geoscience Analytics Team in CSIRO)

* Mittwoch, 11. Mai 2022 um 12:30 Uhr

Thema: Institutionelle Infrastrukturen für offene Wissenschaft an der
Universität Heidelberg

Referent: Dr. Jochen Apel (UB Heidelberg)

* Mittwoch, 18. Mai 2022 um 12:30 Uhr

Thema: GO FAIR, GO UNITE!

Referentin und Referent: Monika Linna, M.A. (GESIS Mitarbeiterin,
Datenarchiv
für Sozialwissenschaften) Data Librarian / Doktorand Patrick Helling (Institut
für Digital Humanities, Universität zu Köln)

* Mittwoch, 08. Juni 2022 um 12:30 Uhr

Thema: AuROA - Autor*innen und Rechtssicherheit für Open Access

Referentin: Dr. Yuliya Fadeeva (Uni-DUE,
https://www.uni-due.de/kowi/theorkom/f_person.php)

Wir freuen uns auf Sie!

"Save the date!"

Das Poster zur kommenden Veranstaltungsreihe finden Sie hier: Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.5822633>

Mit guten Grüßen,

Annette Strauch-Davey

-
- **[fdm_ubhildesheim] Forschungsdatenmanagement Stiftung
Universität Hildesheim im Sommersemester 2022 (UB
Hildesheim), *annette.strauch, 09.02.2022***
-

Archiv bereitgestellt durch [MHonArc 2.6.19+](#).